

"O'RTA OSIYO ULAMOLARINING ILMIY VA MA'NAVIY MEROSI: YOSHLAR TARBIYASIDAGI ROLI VA TA'SIRI"

¹Ergashev T., ²Tillaxodjayeva X.D.

¹I.A. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti energetika fakulteti 42-24 guruh talabasi, ²I.Karimov nomli Toshkent davlat texnika O'zbekiston tarixi kafedrasida dotsenti ilmiy raxbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235642>

Annotatsiya. Mazkur maqola O'rta Osiyoda yetishib chiqqan buyuk olimlarning ilmiy va ma'naviy merosi haqida so'z yuritadi. Ushbu merosning jahon tamadduni rivojiga qo'shgan hissasi, jumladan, islom ilmlari, tabiiy fanlar, falsafa, tibbiyot va astronomiya kabi sohalardagi ta'siri tahlil qilinadi. Ayniqsa, bu olimlarning yosh avlodni tarbiyalashdagi roli va ta'siri muhim o'rin tutadi. Maqola, shuningdek, O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yoshlarga ilm-ma'rifat va ma'naviyat berish bo'yicha fikrlari va mamlakatdagi yoshlar tarbiyasiga oid siyosatini ham yoritadi.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, ilmiy meros, yoshlar tarbiyasi, ulamolar, ma'rifat, axloqiy qadriyatlar, islom, tibbiyot, falsafa, astronomiya.

Аннотация. Данная статья посвящена научному и духовному наследию великих учёных Средней Азии, которое сыграло важную роль в развитии мировой цивилизации. Их работы оказали влияние не только на исламские науки, но и на естественные науки, философию, медицину и астрономию. В статье также рассматривается значимость этого наследия в воспитании молодёжи и роль Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в поддержке образования и духовного воспитания молодого поколения.

ключевые слова: Центральная Азия, научное наследие, воспитание молодежи, ученые, просвещение, нравственные ценности, ислам, медицина, философия, астрономия.

Abstract. This article discusses the scientific and spiritual heritage of the great scholars of Central Asia, which played a significant role in the development of world civilization. Their works influenced not only Islamic sciences but also natural sciences, philosophy, medicine, and astronomy. The article also highlights the importance of this heritage in the upbringing of youth and the policies of the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, in fostering education and spiritual development in the country

Keywords: Central Asia, scientific heritage, youth upbringing, scholars, enlightenment, ethical values, Islam, medicine, philosophy, astronomy.

O'rta Osiyo tarixida yetishib chiqqan buyuk ulamolarning ilmiy va ma'naviy merosi jahon tamaddunining boy bir qismi hisoblanadi. Ularning ishlari, fikrlari va yozgan asarlari nafaqat islomiy ilmlar, balki tabiiy fanlar, falsafa, tibbiyot va astronomiya kabi sohalarga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Ular tomonidan yaratilgan asarlar bugungi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan va yosh avlod tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Yosh avlodni tarbiyalashda ularning ilmiy-ma'naviy merosidan foydalanish ayni muddao hisoblanadi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yoshlar tarbiyasi, ilm-ma'rifat va ma'naviyatga bo'lgan munosabati g'oyat muhimdir. Prezident o'z nutqlarida bu borada shunday fikr bildiradi:

"Biz buyuk ajdodlarimizning bebaho merosini tiklash, uni yoshlarimizga o'rgatish va ularni ma'rifatli va ma'naviy boyliklar asosida tarbiyalashga katta ahamiyat qaratmoqdamiz."

Ushbu fikrlar zamirida yoshlarimizning ma'naviy barkamol shaxs sifatida yetishib chiqishiga bag'ishlangan aniq maqsadlar yotibdi. O'rta Osiyo ulamolari tomonidan yaratilgan ilmiy-ma'naviy meros yoshlar uchun ahamiyatli ma'naviy boylik hisoblanadi. Ular insonning ruhiy va ma'naviy tarbiyasi, ilm olish zaruriyati, odob-ahloq masalalarida ko'plab qimmatli nasihatlar qoldirgan. Masalan, Imom Buxoriyning hadislar to'plami yoshlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatishda mustahkam manba hisoblanadi. Uning «Sahihul Buxoriy» asari nafaqat islomiy ilmlar, balki axloqiy qadriyatlar, odob-ahloq masalalari bo'yicha ham yoshlar uchun bebaho yo'l-yo'riqdir.

Shu bilan birga, Forobiy, Abdurahm, Beruniy, Mirzo Ulug'bek Abduraxmon Jomiy, Al-Farg'oniy, Ibn Sino kabi ulamolarning ilmiy ishlari yoshlar orasida bilimga bo'lgan qiziqishni oshirishga xizmat qiladi. Ularning asarlari ilm-fanning turli sohalarida asosiy manbalardan biri bo'lib, yoshlarga nafaqat diniy bilimlar, balki dunyoviy fanlar ham muhim ekanini o'rgatadi. Bu, o'z navbatida, yoshlarning ilmiy salohiyatini oshirishga, ularni ijtimoiy va ma'naviy jihatdan rivojlantirishga ko'maklashadi. Prezident bu borada shunday deydi:

"Yurtboshimiz buyuk ajdodlarimiz – Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Mirzo Ulug'beklar singari allomalarimizning ilmiy merosi dunyoning har bir burchagida e'tirof etilmoqda. Bizning vazifamiz – ana shu boyliklarni yoshlarimizga yetkazish va ularni kelajak avlodga munosib qilib yetkazishdir."

O'rta Osiyo ulamolari islom dinini ilmiy-amaliy jihatdan tushuntirib, uning ma'rifiy jihatlarini rivojlantirishga katta hissa qo'shganlar. Ular islomning tinchlik, bag'rikenglik va axloqiy komillik kabi tamoyillarini tarqatganlar. Masalan, Ahmad Yassaviyning tasavvufiy qarashlari insonning ma'naviy kamolotga erishishi, o'zini tarbiyalash va axloqiy komillikka intilish kabi tamoyillarni yoshlarga o'rgatadi.

Islomda ilm olishga chaqiriq katta ahamiyatga ega bo'lgan. Ulamolarni teran anglab, diniy ilmlar bilan bir qatorda dunyoviy ilmlarni ham targ'ib qilganlar. Ular ilm orqali inson o'zining haqiqiy yo'lini topishini, jamiyatda o'z o'rnini mustahkamlashini ta'kidlaganlar. Bu esa yosh avlod tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Ular ilm orqali dunyoqarashlarini kengaytirib, dunyodagi ilmiy taraqqiyot va ma'naviy qadriyatlar o'rtasidagi muvozanatni saqlashni o'rganadilar.

Bugungi kunda globalizatsiya jarayonida yoshlarning axloqiy tarbiyasida ulamolarning asarlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ular axloq-odob qoidalarini yoshlarga tushuntirishda asosiy manba hisoblanadi. Xususan, ularning asarlari yoshlar orasida ilmga va ma'naviyatga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishda muhim o'rin tutadi. Ular o'z milliy qadriyatlari bilan faxrlanib, yot g'oyalarga qarshi immunitet hosil qiladilar.

Yoshlarimizni har tomonlama yetuk shaxs sifatida tarbiyalashda ilm-ma'rifatga alohida e'tibor qaratish zarur. Zero, Prezident ta'kidlaganidek: **"Biz faqat ma'rifat orqali, buyuk ajdodlarimizning ilmiy va ma'naviy merosi asosidagina yoshlarimizning dunyoqarashini boyitib, ularni har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalay olamiz."**

Bu gaplarning zamirida ayni bir haqiqat yotibdiki, ya'ni bunday ulug' siymolarning bizga qoldirgan meroslarini o'rganish ma'naviy jihatdan tarbiyalab komil inson bo'lib yetishishimizga yordam beradi. Bu borada O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov **"Biz mutafakkirlarimizning qutlug' merosidan butun xalqimiz, jumladan, yoshlarimizning ham baxramand bo'lishiga, ularning ma'naviy muhitda kamol topishiga, islom dinining insonparvarlik falsafasi, buyuk g'oyalari yosh avlod yuragidan ham joy olishiga sharoit yaratmoqdamiz. Boshqacha aytganda, biz farzandlarimizni dunyoviy bilimlar bilan bir qatorda Imom Buxoriy to'plagan Hadislar, Naqshbandiy ta'limoti, Termiziy o'gitlari,**

Yassaviy Hikmatlari asosida tarbiya qilmoqdamiz”, – deb ta’kidlagan edi. Zero, Sharq mutafakkirlarining qarashlarida insonning ma’naviyati, komilligi, xulqi, axloqi, sog‘lom turmush tarzi kabi masalalar o‘rganilib kelishi barobarida, bu fazilatlar islom dini xususan, uning manbalari Qur’oni karim va Hadisi shariflarda ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. Bularni yuqorida keltirilgan ulamolar misolida ko‘rib chiqaylik.

Ahmad Yassaviy – turkiy xalqlar orasida yangi bir tasavvufiy tariqat yaratgan va tasavvuf she’riyatga asos solgan mashhur ijodkor. U hozirgi Turiston, qadimgi Yassi yaqinidagi Sayram shahrida taxminan XI asrning ikkinchi yarmida tavallud topgan. Otasi Shayx Ibrohim javonmardlik tariqatiga mansub nufuzli zotlardan bo‘lgan. Onasi esa Muso Shayxning qizi Oysha Xotun edi. Ahmad tug‘ilgach ko‘p o‘tmay onasi vafot etadi. Yetti yoshida u otasidan ham ajraladi. Uning tarbiyasi bilan Gavhar Shahnoz ismli opasi mashg‘ul bo‘ladi. U yetimlik azob va qiynoqlarini boshdan kechirganligi bois ham hikmatlarida mana bunday fikrlarni bayon etgan edi:

Oqil ersang g‘ariblarni ko‘nglin ovla,
Mustafodek elni kezib yetim kovla.
Dunyoparast nojinslardan bo‘yun tovla,
Bo‘yun tovlab daryo bo‘lib toshdim mano.

Ahmad opasi bilan Yassiga ko‘chib borgach, birinchi ustoz Arslon bob bilan uchrashadi va undan tahsil oladi. Hikmatlardan birida bu haqda:

Yetti yoshda Arslon bobom izlab topdi,
Har sir ko‘rib, parda birla bukub yobti, -

Deyilishiga qaraganda Yassaviy Yassida chog‘laridayoq botin ilmi sirlarini ancha puxta o‘zlashtirganki, buni quyidagi so‘zlar ham tasdiqlaydi:

Sakkizimda sekiz yondin yo‘l ochildi
Hikmat ayt, deb boshlarimda nur sochildi...

O‘sha zamonlarda ilm-ma’rifatning Movarounnahrda markazlaridan bo‘lgan Buxoroda Turkistonning turli tomonlaridan tolibi ilmlar yig‘ilishgan. Buxoroda u arab tili bilan bir qatorda fors tilini ham chuqur o‘rgangan. Forsiyda yaratilgan tasavvufiy adabiyoti bilan tanishgan. Xoja Abdulholiq G‘ijduvoni, Abdulloh Barroqiy, Xoja Hasan Andoqiylar bilan hamsuhbat va hammaslak bo‘lib Yusuf Hamadoni muridlari qatoridan o‘rin olgan.

Alisher Navoiy Yassaviy to‘g‘risida «maqomati oliy va mashhur, karomoti mutavoliy va nomahsur ermish. Murid va ashob g‘oyatsiz va shohu gado aning irodat va ixlosi dostonida nihoyatsiz ermish», - deydi. Bu fikr Yassaviyning Yassiga qaytib kelib yangi bir tariqatga asos solgan murshid sifatida shuhrat topgan davrlariga tegishlidir. Turkiy xalqlarni islomga yanada kengroq jalb qilish va tasavvuf g‘oyalarini omma ko‘ngliga chuqur singdirish maqsadida she’riyatdan ham foydalangan.

Abdurauf Fitratning ta’kidlashicha, Yassaviyning «adabiyotda tutgan yo‘li sodda xalq shoirlarimizning tutg‘on yo‘lidir... Uning hikmatlari vaznda, qofiyada, uslubda xalq adabiyoti atalgan she’rlar bilan barobar».

Yassaviyni «turk shoirlarining dohiylaridan», deb ta’riflagan Abdurahmon Sa’diy yozadi: «Yassaviy turk qavmlarining haqiqiy ma’nosi bilan chin shoirlaridan (lirik) va klassik shoirlaridindir. Ul g‘oyat hassos, ilhom va xayoli g‘oyat tabiiy va yengil o‘qishli bir shoirdir. Yassaviyning yuragi butun umriga ruhiy va ma’naviy ishq bilan lovullab yonaturg‘on she’riy bir o‘tdir».

Ahmad Yassaviy nuqtai nazarida hikmat – «ilmi laduniy», ya’ni ilmi g‘aybu haqoyiq va ilohiy sirlarni kashf aylash mazmuniga ham ega.

Yassaviyning o‘zi «Devoni hikmat» nomi ila bir kitob yaratmagan. Ushbu nodir asar uning murid va izdoshlari tomonidan tartib berilgan. Lekin bu narsa hikmat majmuasining Yassaviyga aloqasi yo‘q degan da‘voni ilgari surishga asos bermaydi. So‘fi Olloyor Yassaviy haqida fikr bildirib, yana shunday degan:

Shariatda edi ul oftobe,
Qolibdur bizga ul erdin kitobe.

Bu kitob hanuzgacha ahli irfon ko‘nglini zavqlantirib kelayotgan tariqat, ma‘rifat, haqiqat sirlari yoritilgan «Devoni hikmat»dir. Unda ilohiy ishq va oshiqlik, ma‘rifat va oriflik saodati, fanodan baqoga yetishish tushunchalari nihoyatda samimiy va ta‘sirli ohanglarda yoritib berilgan.

Hikmatlardagi nafsni poklash orqali axloq go‘zalligiga erishish, ko‘ngil va ruh tazkiyasiga komillikning oliy natijasi sifatida qarashga chorlovchi fikrlar barcha davrlar uchun ham bir hilda ahamiyatlidir.

Dardsiz odam odam ermas, muni anglang,
Ishqsiz odam hayvon jinsi, muni tinglang, -

Deydi Yassaviy va inson mohiyatini izchil tarzda ishq «oyna»sida tasvirlab beradi. «Devoni hikmat»dagi barcha she‘rlar ham Yassaviyga mansub emas. Unda Yassaviy izdoshlarining ijod namunalari ham kiritilgan. Bu esa, tabiiyki, hikmatlar tili va uslubida ma‘lum o‘zgarishlar hosil qilgan. Lekin Yassaviyning o‘nlab izdoshlaridan hech biri ustozlari boshlagan g‘oyaviy, axloqiy, ma‘naviy yo‘nalishni o‘zgartirmagan. Buni Yassaviy hayoti, tariqati va ijodiyotidan bahs yuritilgan o‘nlab qadimiy manbalar, ayniqsa, Sulton Ahmad Haziniyning «Javohir ul abror min amvojil bihor» asari ham to‘la tasdiqlaydi.

15 asr O‘rta Osiyo tasavvufining yirik namayondasi, mashhur avliyo, naqshbandiya tariqatining asoschisi va rahnamosi bo‘lmish Bahouddin Muxammad ibn Burhonuddin al-Buhoriy Islom olamida “Hojai buzrug” va “Shohi Naqshband” nomlari bilan mashhur bo‘lgan.

Hazrati Bahouddin Naqshband tomonidan asoslangan Naqshbandiya ta‘limoti Markaziy Osiyo, O‘rta va Yaqin Sharq xalqlarining ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy –madaniy hayotida juda katta o‘rin egalladi. Bu ta‘limot boshqalar mehnati bilan kun kechirishni, tekinxo‘rlik, ijtimoiy zulm-istibdodini qat‘iyan qoralaydi va bu ta‘limot tarafdorlari asketizmga ya‘ni tarki dunyochilikka qarshi bo‘lib, boy insonlarni faqat o‘z kuchi, peshona teri bilan halol mexnat qilib kun kechirishga chorlaydi. Bahouddin Naqshbandning da‘vatlari bugun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgan emas. Yurtimizda erishgan istiqbolimizni mustaxkamlash yo‘lida, hazrat Naqshbandning o‘gitlariga amal qilgan holda birikib hamjixat bo‘lib, tejamkor, xayr-saxovatli, mehr-oqibatli bo‘lib, mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy –madaniy yuksalishida dilimizni Allohga bog‘lash, qo‘limizni halol mehnatga burish va kasb- hunar o‘rganish barchamiz uchun muhim vazifadir.

O‘rta Osiyo ulamolarining ilmiy-ma‘naviy va diniy-ma‘rifiy merosi yosh avlod tarbiyasida beqiyos ahamiyatga ega. Ular qoldirgan boy meros yoshlarning ma‘naviy, axloqiy va ilmiy jihatdan rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi. Bu merosdan samarali foydalanish, yoshlarning kelajagini yanada yorug‘ va ma‘rifatli qilishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoyev. "Yoshlar tarbiyasi va ilm-ma‘rifatning ahamiyati". O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqlari.
2. Ahmad Yassaviy. "Devoni Hikmat". Tasavvufiy asarlar to‘plami.
3. Bahouddin Naqshband. "Naqshbandiya tariqati haqida".

4. A. Fitrat. "Turk olimlari va adabiyotda tasavvuf".
5. A. Navoi. "Tasavvuf yo'li va Yassaviy ta'limoti".
6. Al-Farobiy. "Ilmiy va falsafiy asarlar". O'rta Osiyo olimlari to'plami.
7. Ibn Sino. "Tibbiyot qonunlari". Klassik tibbiyot asari.
8. Mirzo Ulug'bek. "Zij". Astronomiya asari.
9. A. Beruniy. "Geodeziya va astronomiya". O'rta Osiyoda fan rivoji.
10. O'rta Osiyo olimlarining ilmiy-ma'naviy merosi. Zamonaviy tadqiqotlar va tarixiy manbalar.